

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Юлдашова Зулхумор Рустамовна

Гулистанский государственный педагогический институт,
студентка 3 курса направления «Начальное образование».

Тел: +998979065456 E-mail: zulhumorrustamovna857@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19006164>

Аннотация. В данной тезисе раскрывается педагогическое значение использования интерактивных методов в процессе начального образования и их влияние на эффективность обучения. С научно-педагогической точки зрения проанализированы вопросы повышения познавательной активности учащихся, развития их самостоятельного мышления и интереса к уроку посредством интерактивных методов.

Ключевые слова: начальное образование, интерактивные методы, эффективность обучения, активность учащихся, инновационный подход, мышление, метод «Мозговой штурм», метод «Ролевая игра», метод «Дискуссия», метод «Проблемная ситуация», метод «Проект».

Annotation. This paper examines the pedagogical significance of using interactive methods in the process of primary education and their impact on the effectiveness of learning.

From a scientific and pedagogical perspective, the issues of enhancing students' cognitive activity, developing their independent thinking, and increasing their interest in lessons through interactive methods are analyzed.

Key words: primary education, interactive methods, teaching effectiveness, student activity, innovative approach, thinking, brainstorming method, role-playing method, discussion method, problem situation method, project method.

Введение: В настоящее время внедрение современных педагогических технологий в систему образования, совершенствование учебного процесса и повышение качества обучения являются одними из актуальных задач. Особенно важным является повышение интереса учащихся начальных классов к получению знаний, формирование у них навыков самостоятельного и творческого мышления.

В этом процессе использование интерактивных методов отличается высокой результативностью. Интерактивные методы обеспечивают активное взаимодействие между учителем и учеником, превращая учащихся в непосредственных участников учебного процесса. Это способствует осознанному и прочному усвоению знаний.

Основная часть

При организации педагогического процесса необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого учащегося. Для установления эффективного педагогического взаимодействия возникает потребность в использовании современных инновационных технологий. Одной из таких технологий являются интерактивные методы.

Прежде всего, ответим на вопрос: что такое интерактивные методы?

Интерактивные методы — это способы обучения, основанные на активном участии учащихся и обеспечивающие совместное освоение знаний. С учетом возрастных и психологических особенностей учащихся начальных классов применение данных методов повышает эффективность урока.

Слово «интерактивный» происходит от английского «interactive»: «inter» — взаимный, «act» — действие, активность. Уроки, проводимые с использованием интерактивных методов, побуждают учащихся к творческому мышлению, совместному решению проблем, свободному выражению своих мыслей, инициативности, работе в группе, логичному изложению своих идей в письменной форме.[1]

В процессе обучения используются такие интерактивные методы, как «Кластер», «Мозговой штурм», «Бумеранг», «Ролевая игра», «Работа в малых группах», «Дерево решений», «Пресс-метод», «Дискуссия», «Карусель», «Дебаты» и другие. Их применение способствует формированию у учащихся необходимых знаний, умений и навыков, активизирует мыслительную деятельность, развивает навыки свободного общения, работы в коллективе и решения проблем.

Рассмотрим некоторые из них.

Метод «Мозговой штурм» — это способ сбора свободно высказанных идей и предложений учащихся по определенной проблеме с целью нахождения решения. Метод может применяться в устной и письменной формах. В устной форме учащиеся кратко высказывают свои мнения по заданному вопросу. В письменной форме ответы записываются на карточках и размещаются на доске. При письменном варианте возможна последующая группировка идей по определенным признакам. Правильное использование данного метода формирует у учащихся навыки свободного, творческого и нестандартного мышления.

Метод «Ролевая игра» — это способ обучения, при котором учащиеся разыгрывают различные жизненные ситуации. В отличие от деловой игры, здесь не проводится оценивание. Учащиеся исполняют роли по заранее разработанному сценарию, что способствует развитию коммуникативных навыков и пониманию социальных ситуаций.

Метод «Ролевая игра» предполагает обсуждение проблемы или вопросов за столом, расположенным в форме круга, что обеспечивает зрительный контакт между участниками. Метод может проводиться в устной и письменной формах и способствует развитию самостоятельного мышления и культуры речи.

Метод «Дискуссия» включает следующие этапы:

1. Выбор темы и подготовка вопросов.
2. Постановка проблемы и приглашение учащихся к обсуждению.
3. Фиксация высказанных идей (учителем или назначенным секретарем).
4. Группировка и анализ идей.
5. Выбор наиболее оптимального решения.

Метод «Проблемная ситуация» направлен на формирование у учащихся навыков анализа причин и последствий проблемы и поиска путей ее решения.

Метод «Проект» предполагает индивидуальную или групповую деятельность учащихся в течение определенного времени по сбору информации, проведению исследования и созданию конкретного продукта. Учащиеся участвуют в планировании, принятии решений, реализации, анализе и оценке результатов.[2]

Плюсы и минусы интерактивного обучения

Методы интерактивного обучения в школе разнообразны и имеют ряд положительных свойств для учеников:

- дети учатся самостоятельно искать информацию;

- развиваются социальные навыки при совместной работе;
- интерактивные методы положительно влияют на развитие критического мышления и творческих навыков;
- внедряя данные форматы в проведение урока помогает детям снизить напряжение; - материал усваивается проще.

Но, несмотря на все преимущества, подобные форматы могут нести определенные сложности для учителя:

- может быть сложно сохранить баланс между обучением и игрой;
- необходимо подстраивать метод под каждого ученика;
- педагогу нужно обладать хорошими организаторскими способностями;
- потребуется время, чтобы дети поняли, что именно вы от них хотите;
- на изучение темы подобным образом уйдет больше времени, по сравнению с традиционными способами проведения урока.

Также у метода есть и минусы:

- небольшое количество методических разработок;
- требуются большие затраты на оборудование.[3]

По результатам педагогических наблюдений установлено, что уроки, организованные на основе интерактивных методов, повышают активность учащихся, усиливают их интерес к обучению и значительно улучшают уровень усвоения знаний.

Кроме того, данные методы способствуют развитию самостоятельного и творческого мышления.

Заключение. Таким образом, использование интерактивных методов в начальных классах является одним из важных факторов эффективной организации учебного процесса. Эти методы повышают познавательную активность учащихся, формируют навыки самостоятельного мышления и улучшают качество образования. В связи с этим широкое внедрение интерактивных методов в практику начального образования является важным требованием современной системы обучения.

Список использованной литературы:

1. Эргашев Р.Н. Инновации и интеграция в начальном образовании. «Methodist Nashiryoti», 2025. – 38 с.
2. Калдыбекова А.С., Камолова Д.О. Педагогические технологии и педагогическое мастерство: Учебно-методический комплекс. – Ташкент, 2021. – С. 29–30.
3. <https://ped.isoedu.ru/about/stati/interaktivnye-metody-obucheniya-v-nachalnoy-shkole/>